

УДК 373.1

Толок Діана

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

кафедра математики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Жерновникова Оксана

доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри математики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0002-5383-4493>

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ШВЕЦІЇ)

Анотація. В дослідженні розглянуто та проведено порівняльний аналіз досвіду організації шкільної математичної освіти у Швеції та Україні. У шведських школах освіта є безкоштовною та обов'язковою, яка поділяється на: Grundskola (рівні: початковий (1-3 клас), проміжний (4-6 клас) та старший (7-9 клас)). В навчальних планах початкового рівня передбачено вивчення цифр та букв, учні вчать читати та робити арифметичні дії лише в школі. У Швеції після закінчення кожного рівня школярі проходять національні тести з математики, шведської та англійської мов, а також з природничих і соціальних наук. У Швеції існує 18 загальнодержавних програм для вступу до університету та професійної освіти, які складаються з різних предметів, які можуть бути загальними або спеціальними, індивідуальними за вибором учнів, проєктними або поглибленими. Рівень вивчення математики залежить від програми і поділяється на п'ять груп: готельно-туристична та ресторанна галузь, де вивчається лише курс математики 1а; дозвілля, будівництво, транспорт, бізнес та адміністрування де вивчаються курси математики 1а та 2а; енергетика, ремесло та природні ресурси, де вивчаються курси математики 1а, 2а, 3b та 3c; фінанси, естетика, гуманітарні науки, промисловість та суспільствознавство, де вивчається розширений та поглиблений зміст курсу математики; наука і техніка, де математика вивчається на вищому рівні змісту та складності, включаючи спеціальні курси з різних розділів математики, таких як теорія чисел, диференціальна

геометрія та математична фізика. Аналіз програм у шведських школах надає підстави стверджувати, що вивчення математики має прикладну спрямованість.

Ключові слова: Україна; Швеція; порівняння, досвід, шкільна математична освіта; організація, освітній процес; загальнодержавні програми.

Постановка проблеми. У 2018 році українські школярі взяли участь у всесвітньому дослідженні якості освіти PISA. Головною метою дослідження було визначити, наскільки учні можуть використовувати свої знання, уміння та навички в реальному житті, а не перевіряти рівень опанування змісту освітньої програми. Результати показали слабкі та сильні сторони української освітньої системи щодо шкільних знань з математики. Українські здобувачі отримали переважно низькі результати з математики, зайнявши 43 місце в рейтингу, і, як наслідок, це створило «математичну катастрофу».

На даний час в Україні проводяться реформи та розбудова системи освіти з метою покращення змістового наповнення навчальних програм з математики, зокрема розробляються модельні програми, зміни методологічних підходів, розробки нових принципів та технологій навчання [2; 4; 8]. Для швидшого пошуку нових підходів до оновлення змісту та технології навчання, науковці рекомендують звернути увагу на зарубіжний досвід вивчення математики [3; 5; 8]. Так, отримані результати дослідження PISA, надають підстави стверджувати, що деякі країни, такі як Сінгапур, Естонія, Канада та Фінляндія, значно випередили Україну. Тому все більше публікацій з'являється, в яких розкривають особливості вивчення математики в цих країнах. Крім того, існують цікаві дослідження щодо особливостей шкільної математичної освіти у Польщі, Чехії, Німеччині, Литві та інших країнах [6].

Зазначимо, що у Швеції «Програма обов'язкової освіти» містить мету щодо ефективної організації освітнього процесу для учнів, а також надає право вибору для вчителів тих методів, матеріалів та інструментів навчання, які вони вважають за найбільш доцільні [7].

Лише центральні органи влади в Чеській Республіці, Італії, Латвії, Угорщині, Швеції та Ісландії не надають жодних вказівок чи підтримки вчителям і школам у боротьбі з низькими результатами навчання учнів з математики в початковій або неповній середній освіті. У цих країнах, залежно від існуючої моделі децентралізації, кожна школа та/або муніципалітет відповідає за розробку та впровадження таких заходів. У Швеції, наприклад, шкільні провайдери відповідають за надання всіх інструментів і механізмів підтримки, необхідних для досягнення цілей, які були встановлені для кожного рівня освіти.

Ми вважаємо, що для ефективно організації освітнього процесу з математики в українських школах доцільно враховувати той чинник, що математична освіта є складовою національної освітньої системи. Також важливо повсякчас порівнювати організацію освітнього процесу, як в українських школах, так і закордонних, зокрема, і щодо технічного оснащення. В контексті нашого дослідження важливим є вивчення позитивного досвіду навчання математики, зокрема в шведських школах. На основі вивчення цього досвіду, ми зможемо зреалізувати кращі практики в українській системі освіти.

У Швеції, на основі «Закону про школу», право на освіту гарантується кожному громадянину та визначає основні принципи діяльності шкіл. Основна мета освіти полягає в тому, щоб забезпечити учням можливість здобувати та розвивати знання та цінності, формувати мотивацію до розвитку та навчання, розвивати бажання вчитися упродовж усього життя та сприяти повазі до самооцінки кожної людини та довкілля.

Головна мета шкільної освіти у Швеції – це розвиток кожної дитини та її здібностей, щоб вона могла в майбутньому брати участь у соціальному житті та впроваджувати свої ідеї та можливості на користь суспільству [9]. Діти від одного року можуть відвідувати заклади дошкільної освіти, а з 6 років їм гарантується місце в «дошкільному класі». У школі, яка є безкоштовною та обов'язковою, діти віком від 7 до 16 років вчать в межах Grundskola – школи з 1-го по 9-й клас, що складається з трьох рівнів: початкового (1-3 клас),

проміжного (4-6 клас) та старшого (7-9 клас). В навчальних планах початкового рівня передбачено вивчення цифр та букв, але діти навчаються читати та робити арифметичні дії лише в школі.

У Швеції після закінчення кожного рівня школярі проходять національні тести з математики, шведської та англійської мов, а також з природничих (так званих NO) і соціальних (так званих SO) наук. Це допомагає контролювати успішність їхнього опанування шкільної програми, а також забезпечує їх важливими знаннями в різних галузях. Курси природничих і соціальних наук у Швеції складаються з декількох предметів, які викладає один вчитель, і тести з цих предметів обираються Державним управлінням дошкільної та середньої освіти. В Україні ж традиційно всі ці предмети вивчаються окремо, а розробка інтегрованих курсів природничих наук поки що не має однозначної підтримки серед освітян та батьків [7].

У Швеції існує 18 загальнодержавних програм для вступу до університету та професійної освіти, які складаються з різних предметів, що повинні бути вивчені [1]. Кожна програма має свій список предметів і кількість кредитів, які виділяються на кожен предмет. Предмети можуть бути загальними або спеціальними, індивідуальними за вибором учнів, проєктними або поглибленими. Учні мають можливість розширювати свої знання в конкретних предметних областях.

Рівень вивчення математики залежить від програми і поділяється на п'ять груп:

1. перша група включає програми, пов'язані з готельно-туристичною та ресторанною галузями, де вивчається лише курс математики 1а;
2. друга група включає програми з дозвілля, будівництва, транспорту, бізнесу та адміністрування, нерухомості та програми догляду, де вивчаються курси математики 1а та 2а, що надає базові знання використовувані в побуті та професійній діяльності;
3. третя група включає програми з електроенергії та енергетики, ремесла та природних ресурсів, де вивчаються курси математики

- 1а, 2а, 3b та 3с для розширення та поглиблення знань з математики та ознайомлення з її використанням у професійних задачах;
4. четверта група включає програми з фінансів, естетики, гуманітарних наук, промисловості та суспільствознавства, де вивчається розширений та поглиблений зміст курсу математики для допомоги у розв'язуванні фінансових задач та життєвих ситуацій;
 5. п'ята група включає програми з науки та техніки, де математика вивчається на вищому рівні змісту та складності, включаючи спеціальні курси з різних областей математики, таких як теорія чисел, диференціальна геометрія та математична фізика.

Отже, аналіз програм у шведських школах показує, що вивчення математики зосереджене на тому, як застосовувати математику в різних сферах людської діяльності. В підручниках використовуються задачі прикладного характеру на всіх етапах вивчення матеріалу, що допомагає учням розуміти матеріал та розвиває їхній інтерес до нього. Цей підхід сприяє формуванню в учнів навичок самостійної роботи та вмінь застосовувати математику у різних сферах життя та професійної діяльності. У шведських школах математика розглядається як інструмент для розв'язання практичних завдань.

Висновки. Отже, на основі проведеного аналізу та вивчення шведського досвіду організації освітнього процесу з математики в закладах загальної середньої освіти, зазначимо, що доречним є впровадження в освітній процес вивчення математики в українських школах задач з прикладною спрямованістю.

Список використаних джерел

1. Державне управління дошкільної та середньої освіти Швеції Skolverket. Skolverket. URL: <https://www.skolverket.se/>
2. Жерновникова О. А. Підготовка вчителя математики в умовах інтернаціоналізації української освіти: досвід Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. *Інтернаціоналізація вищої освіти в Україні: європейський контекст і вітчизняні практики:*

- матер. Міжнар. наук.-практ. семінару (28–29 жовтня 2021 р., м. Харків). Харків, 2021. С. 21–26.
3. Жерновникова О. А., Наливайко О. О., Чорноус Н. А. Intellectual competence: essence, components, levels of formation. *Педагогіка та психологія*. Х. : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. Вип. 58. С. 33–42.
 4. Жерновникова О. А., Коваленко О. А., Дейніченко Т. І., Коваленко Л. М. Education of the nation's intellectual elite: foreign and Ukrainian experience. *Наукові записки кафедри педагогіки*. 2023. Т.1, № 52. С. 72–87.
 5. Жерновникова О. А., Простакова Ю. С. Методика формування готовності студентів-математиків до вивчення математичних дисциплін. Професійна освіта: методологія, теорія та технології. Переяслав-Хмельницький : СКД, 2021. Вип. 13. С. 110–125.
 6. Закон України «Про освіту». *Відомості Верховної Ради України*. 2017. URL: <http://ru.osvita.ua/legislation/law/2231/>
 7. Available in English (Mathematics in Education in Europe: Common Challenges and National Policies), French (L'enseignement des mathématiques en Europe: défis communs et politiques nationales) and German (Mathematikunterricht in Europa: allgemeine Herausforderungen und politische Maßnahmen). 2011. 184 p.
 8. Ponomarova N., Gulich O., Zhernovnykova O., Olefirenko N., Masych N. Conditions of blended learning implementation in H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University: experience of Physics and Mathematics Faculty. *Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021)*. Kryvyi Rih, Ukraine, May 12-14, 2021. P. 1–8.
 9. Skollag (Закон про школу): Закон Швеції від 2010-06-23, nr: 2010:800. Змінено: t.o.m. SFS 2019:947 (2010:800). SFS nr: 2010. 800 p.

FOREIGN EXPERIENCE OF THE ORGANIZATION OF THE SCHOOL MATHEMATICS EDUCATION (EXAMPLE OF THE SWEDEN)

Tolok D., Zhernovnykova O.

Annotation. The study considered and carried out a comparative analysis of the experience of organizing school mathematics education in Sweden and Ukraine. In Swedish schools, education is free and compulsory, and is divided into: Grundskola (levels: primary (grades 1-3), intermediate (grades 4-6) and senior (grades 7-9). The primary level curricula include the study of numbers and letters, students learn to read and do arithmetic

only at school. In Sweden, at the end of each level, students take national tests in mathematics, Swedish and English, as well as natural and social sciences. In Sweden, there are 18 national programs for entering university and vocational education, which consist of different subjects, which can be general or special, individual according to the students' choice, project-based or in-depth. The level of studying mathematics depends on the program and is divided into five groups: the hotel, tourist and restaurant industry, where only the course of mathematics 1a is studied; leisure, construction, transport, business and administration where mathematics courses 1a and 2a are studied; energy, craft and natural resources, where mathematics courses 1a, 2a, 3b and 3c are studied; finance, aesthetics, humanities, industry and social science, where the extended and in-depth content of the mathematics course is studied; science and engineering, where mathematics is studied at a higher level of content and complexity, including specialized courses in various branches of mathematics such as number theory, differential geometry, and mathematical physics. The analysis of programs in Swedish schools provides grounds for asserting that the study of mathematics has an applied orientation.

Keywords: Ukraine; Sweden; Comparison; Experience; School Mathematics Education; Organization; Educational Process; Nationwide Programs.